

CUIDANDO DO CUIDADOR: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO DE TRABALHADORES DA SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA

Pedro Carlos Silva de Aquino¹

¹Profissional de Educação Física Residente, Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SESPE), Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde do Trabalhador. Promoção da Saúde. Atenção Primária à Saúde.

ÁREA TEMÁTICA: Saúde do trabalhador.

INTRODUÇÃO

No processo de trabalho desempenhado pela equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na Atenção Básica ou Atenção Primária à Saúde, são realizadas diversas atividades assistenciais e gerenciais para a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde do usuário, da família e da comunidade do território adscrito pela Unidade de Saúde da Família (USF).

Geralmente, a equipe da ESF em conjunto com os outros trabalhadores da saúde da USF apresentam uma alta demanda para as atividades desenvolvidas no serviço, para ofertar a assistência e cuidado de saúde para a população adscrita. Desse modo, percebe-se que devido às altas demandas de trabalho, somadas às tarefas pessoais e familiares, estes apresentam dificuldades de dedicar-se ao autocuidado.

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, no cotidiano dos serviços de saúde, a saúde do trabalhador(a) necessita de uma visão diferenciada, considerando as relações entre o trabalho e as condições de saúde-doença dos(as) trabalhadores(as) (BRASIL, 2018a). Neste sentido, é importante o reconhecimento das condições e os efeitos negativos na saúde gerados pelo trabalho, inclusive entre os trabalhadores/profissionais do setor da saúde.

Conforme aponta Oliniski e Lacerda (2006), os profissionais de saúde no ambiente de trabalho enfrentam diversas situações referente às experiências negativas que mobilizam emoções, sentimentos e estresse, afetando a sua integridade física, psíquica e emocional. Além disso, os profissionais da Atenção Básica apresentam dificuldades referente à rotina e às condições de trabalho, fragilidade do vínculo empregatício, dentre outros fatores que afetam o seu bem-estar, como também, o processo e o ambiente de trabalho não possibilita o autocuidado (PIMENTEL, *et al.*, 2016).

Diante disso, se faz necessário incorporar no cotidiano dos serviços de Atenção Básica, intervenções de promoção da saúde para favorecer a construção de espaços de produção social e ambientes saudáveis, na perspectiva de fortalecer o desenvolvimento humano (BRASIL, 2018b).

A partir disso, torna-se importante que os próprios profissionais de saúde desenvolvam estratégias e articulações intra e intersetoriais para a implementação de práticas em saúde para o autocuidado no ambiente de trabalho, buscando a realização de ações que incentivem o cuidado do cuidador, para a promoção do bem-estar e a melhoria da qualidade dos serviços prestados (OLINISKI;

LACERDA, 2006).

Assim, o presente trabalho tem como objetivo relatar a implementação de grupos de convivência e o desenvolvimento de ações para a promoção do autocuidado de trabalhadores/profissionais da saúde na Atenção Básica.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo relato de experiência com uma abordagem qualitativa. A construção do trabalho deu-se pela implementação e no desenvolvimento de ações em promoção da saúde voltada para dois grupos de convivência chamado de “Cuidando do Cuidador” contemplado pelos trabalhadores/profissionais da saúde de duas Unidades de Saúde da Família (Vaquejada e Massaranduba do Campo) localizadas na Regional de Saúde de Prazeres do município de Jaboatão dos Guararapes-PE.

O grupo “Cuidando do Cuidador” é considerado um grupo de convivência que geralmente é voltado para a promoção do autocuidado em saúde de trabalhadores/profissionais da saúde no ambiente de trabalho, seja no contexto hospitalar ou na Atenção Básica.

Os grupos em questão foram organizados e desenvolvidos por uma equipe de residentes em saúde da família composto por 01 Profissional de Educação Física, 01 psicóloga, 01 fisioterapeuta, 01 enfermeira, 01 cirurgiã dentista, 01 terapeuta ocupacional, 01 assistente social, 02 nutricionistas e 02 fonoaudiólogas, integrantes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Atenção Básica de Jaboatão dos Guararapes-PE.

O presente relato está baseado no registro e análise de dados em diário de campo do profissional residente (Profissional de Educação Física-PEF), sendo um dos responsáveis pela organização e mediação dos encontros realizados quinzenalmente entre julho e novembro de 2022.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No tocante ao processo de trabalho da equipe de residentes nas USF de Vaquejada e Massaranduba do Campo, foi percebido uma sobrecarga de demandas dos trabalhadores/profissionais da saúde no serviço, que conseqüentemente afeta o desempenho no trabalho e eleva os níveis de estresse, aliado a isso, foi verificado que não tinha nenhuma ação voltada para a promoção do autocuidado da própria equipe das unidades.

Diante disso, a equipe de residentes em reunião interna realizaram uma discussão sobre a temática referente ao autocuidado do trabalhador/profissional de saúde. A partir disso, foi planejado e organizado a implementação de dois grupos de convivência nas duas USF supramencionadas, com o objetivo de ofertar atividades de educação em saúde e práticas de autocuidado voltada para estes trabalhadores/profissionais das unidades.

Desse modo, o planejamento desenvolvido para a formação dos grupos pela equipe de residentes se concentrou na construção de um projeto propositivo com a introdução da temática em questão, objetivos, processo metodológico mostrando os procedimentos seguidos para a implementação das ações nas unidades. Após isso, foi definido um profissional residente, neste caso, foi o Profissional

de Educação Física (PEF) da equipe, na qual tinha a função de elaborar o agendamento, realizar a comunicação, participar na mediação individual e/ou compartilhada com outros residentes da equipe na execução das práticas em saúde nos encontros.

Diante disso, a equipe de residentes em reuniões em conjunto com as equipes das USF, apresentaram a iniciativa, e foi proposto a organização de grupos de convivência, chamado de “Cuidando do Cuidador” para o desenvolvimento das práticas para o cuidado em saúde com os encontros realizados quinzenalmente no espaço da unidade. As equipes se mostraram contentes com a criação dos grupos, visto que em reuniões anteriores alguns trabalhadores/profissionais tinham relatado sobre intervenções semelhantes, e desejavam que houvesse a realização dessas atividades.

A partir disso, os grupos foram organizados conforme um planejamento da equipe da USF, no qual foi estabelecido um dia e horário para a realização dos encontros, para não acarretar prejuízos na prestação e organização de trabalho nas unidades. Assim, o agendamento dos encontros foi elaborado em um cronograma para que ambas as equipes organizassem o processo de trabalho, reservando aquele dia e horário, especialmente para os encontros.

Para a organização e execução das atividades nos grupos, o PEF responsabilizou-se pela distribuição, de acordo com a disponibilidade dos outros residentes, a realização das mediações e desenvolvimento das práticas em saúde nos encontros. Ou seja, em um determinado encontro, às nutricionistas em conjunto com PEF estavam na mediação e realização das atividades nos grupos, equivalente aos outros profissionais residentes.

Assim, dentre as diversas práticas de cuidado desenvolvidas nos grupos do “Cuidando do Cuidador”, foram realizadas práticas específicas em cada encontro, como sessões de alongamentos musculares, ginástica laboral, ginástica postural, pilates, massagem auricular, técnicas e exercícios de respiração, jogos lúdicos, educação em saúde sobre alimentação saudável, roda de conversas sobre saúde mental, Prática Integrativas e Complementares (PICS) como a meditação guiada e a Dança Circular.

De maneira geral, as práticas tinham o foco na promoção da saúde, explorando os benefícios das atividades, estímulo da descontração, ludicidade e a união grupal, como também, o aconselhamento de tornar às práticas presentes no autocuidado no cotidiano das equipes. Além disso, foi incentivado aos trabalhadores/profissionais das unidades a busca da manutenção do grupo de convivência após o término das ações realizadas pelos profissionais residentes.

Diante disso, o grupo “Cuidando do Cuidador” mostra-se como uma estratégia eficiente voltada para a promoção e o incentivo do autocuidado dos trabalhadores/profissionais da saúde no contexto da Atenção Básica, no qual contribui para uma melhor qualidade de vida no ambiente de trabalho. Nesse sentido, é sugerido que haja uma organização advinda dos interesses dos trabalhadores/profissionais da saúde, favorecendo a produção de espaços promotores de saúde, autocuidado e das relações interpessoais entre a equipe no contexto do ambiente do trabalho (OLINISKI; LACERDA, 2006).

Além disso, é importante um suporte institucional local e dos gestores das USF para uma atenção especial a saúde do trabalhador, para favorecer a oportunidade dos trabalhadores/profissionais da saúde uma melhor qualidade de vida no ambiente da unidade, assim, espera-se que sejam criados espaços neste contexto, destinados a promoção do autocuidado, aprimoramento das relações

interpessoais e o bem-estar da equipe (PIMENTEL, *et al.*, 2016).

Sobre isso, uma equipe de residentes desenvolveram momentos de ações em saúde na aplicação de PICS em um grupo “Cuidando do Cuidador” formado por profissionais da saúde na Atenção Básica, voltado para a promoção do cuidado em saúde no ambiente trabalho, diante da alta sobrecarga de trabalho, estresse físico e emocional dos profissionais durante o período de alta da pandemia de Covid-19, com isso, foi percebido por estes satisfação pelo momento dedicado ao autocuidado e minimização das tensões do cotidiano do trabalho (SOARES, *et al.*, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, é fundamental o incentivo, planejamento e a implementação de ações semelhantes à supramencionada, para proporcionar aos trabalhadores/profissionais da saúde momentos para o aconselhamento, promoção da saúde e terapia coletiva no ambiente de trabalho. Assim, quem cuida, é necessário e merece ser cuidado para que possa cuidar do outro! É um ciclo!

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde. **Saúde do trabalhador e da trabalhadora**. Cadernos de Atenção Básica, n. 41. Brasília: Ministério da Saúde, 2018a.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Política Nacional de Promoção da Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2018b.

OLINISKI, S. R.; LACERDA, M. R. Cuidando do cuidador no ambiente de trabalho: uma proposta de ação. **Rev Bras Enferm.**, v. 59, n. 1, p. 100-104. 2006.

PIMENTEL, L. S. *et al.* Cuidando de quem cuida no ambiente de trabalho: relato de experiência. **Rev Enferm UFPE on line**. Recife, v. 10, n. 7, p. 2756-2761. 2016.

SOARES, D. P. *et al.* Práticas integrativas e complementares em saúde na atenção básica: relato de experiência de residentes multiprofissionais. **Estudos Avançados sobre Saúde e Natureza**, v. 9, 2022.